

7. Wesam Ali Algasm. Hybrid Algorithm to Solve Timetabling Problem. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, c. 2.
8. Casper Renman, Hampus Fristedt. A comparative analysis of a Tabu Search and a Genetic Algorithm for solving a University Course Timetabling Problem, 2015, c. 16-19.
9. Hana Rudová, Tomáš Müller & Keith Murray. Complex university course timetabling, 2010: Journal of Scheduling, c. 187-207
10. Ahmad Muklason, Redian Galih Irianti, Ahsanul Marom. Automated Course Timetabling Optimization Using Tabu-Variable Neighborhood Search Based Hyper-Heuristic Algorithm, 2019: Procedia Computer Science, c. 656-664
11. Yongkai Sun, Xi Luo, Xiaojun Liu. Optimization of a university timetable considering building energy efficiency: An approach based on the building controls virtual test bed platform using a genetic algorithm, 2021: Journal of Building Engineering, c. 35
12. Mao Chen, Xiangyang Tanga, Ting Song, Chao Wu, Sanya Liu, Xicheng Peng. A Tabu search algorithm with controlled randomization for constructing feasible university course timetables, 2020: Computers & Operations Research, c. 123
13. Zhipeng Lü, Jin-Kao Hao. Adaptive Tabu Search for course timetabling, 2010: European Journal of Operational Research, c.235-244
14. George M White, Bill S Xie, Stevan Zonjic. Using tabu search with longer-term memory and relaxation to create examination timetables, 2004: European Journal of Operational Research, c.80-91
15. Can Akkan, Ayla Gülcü. A bi-criteria hybrid Genetic Algorithm with robustness objective for the course timetabling problem, 2018: Computers & Operations Research, c. 22-32
16. N. Pillay, W. Banzhaf. An informed genetic algorithm for the examination timetabling problem, 2010: Applied Soft Computing, c. 457-467

КЕРНЕУІ 6-10 КВ ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛУДАН ҚОРҒАЙТЫН ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҚОРҒАНЫСТАРДЫ ТАЛДАУ

Умбетқұлов Е.К.

*Доцент, техникалық ғылымдар кандидаты,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

Жағыпарова М.Х.

*Магистрант 2 курс,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

Жағыпаров Е.Н.

*Аға оқытушы,
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және коммуникация университеті»*

ANALYSIS OF EXISTING PROTECTION AGAINST EARTH FAULTS IN 6-10 KV MAINS

Umbetkulov Y.

*Associate professor, candidate of technical sciences,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Zhagyparova M.

*Master's Student 2 course,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Zhagyparov Y.

*Senior lecturer,
NJSC «Almaty University of Energy and Communications
named after Gumarbek Daukeev»*

Аңдатпа

Көрсетілген зерттеу тақырыбының өзектілігі энергияны көп қажет ететін кәсіпорындардың кернеуі 6-10 кВ тарату желілерінің элементтерінің оларды қазіргі заманғы электрмен жабдықтау жүйелерінде пайдалану контекстіндегі маңыздылығымен, сондай-ақ осы желілерді бір фазалы жерге тұйықталудан қорғауды қамтамасыз ету мәселелерін жүйелі зерттеу қажеттілігімен анықталады.

Сондықтан оқшауланған бейтарапты желілерде де, доғаны басу реакторы арқылы жерге тұйықталған желілерде де барлық талаптарды қанағаттандыруға қабілетті бір фазалы жерге тұйықталулардан қорғауды дамыту өзекті болып қала береді. Мақалада кернеуі 6-10 кВ желілердегі жерге тұйықталудан тиімді қорғаныс түрлері сипатталған. Және де сол қорғаныстардың артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.

Abstract

The relevance of the stated topic of scientific research is determined by the importance of the elements of distribution networks with a voltage of 6-10 kV of energy-intensive enterprises in the context of their use in modern power supply systems, as well as the need for a systematic study of the issues of ensuring the protection of these networks from single-phase earth faults.

Therefore, the development of protection against single-phase earth faults, more advanced than the existing ones, capable of meeting all the requirements both in networks with an isolated neutral and in networks grounded through an arc suppression reactor remains relevant. The article describes the effective protection against earth faults in networks with a voltage of 6-10 kV. The advantages and disadvantages of these protections are also shown.

Түйінді сөздер: бір фазалы жерге тұйықталу, феррорезонанс, релелік қорғаныс, орталықтандырылған қорғаныс, оқшауланған бейтарап.

Keywords: single-phase earth faults, ferroresonance, relay protection, centralized protection, isolated neutral.

Кіріспе

Қазақстан Республикасында оқшауланған немесе компенсацияланған бейтараппен жұмыс істейтін кернеуі 6-10 кВ болатын тарату желілері кез келген электрлік кешеннің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, бұл желілердегі ауыр апаттардың себебі көбінесе электрлік ақаулардың жалпы санының 90% дейін құрайтын бір фазалы жерге тұйықталу кезінде релелік қорғаныстың дұрыс емес әрекеттері болып табылады. Нәтижесінде электрмен жабдықтаудағы үзілістер, тіпті аз уақытқа болса да, кәсіпорындардағы технологиялық процестердің ұзақ мерзімді бұзылуына әкелуі мүмкін. Кейбір жағдайларда авариялардың себебі феррорезонантты процестер кезінде релелік қорғаныс құрылғыларының бір және топтық жалған болып табылады. Электрмен жабдықтаудың жиі үзілуі мен зақымдануы көп фазалы қысқа тұйықталуға айналған кезде бір фазалы қысқа тұйықталу сезімталдығының жеткіліксіз болуына байланысты реле қорғанысының істен шығуына әкелуі мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта 6-10 кВ желілерін тұрақты іркілістерге жеткілікті селективтілігі мен сезімталдығы бар жерге тұйықталу қорғанысымен жабдықтау қажет деп есептеледі, оның ішінде үзіліс доғасы арқылы, әрекеттің қайталануы және оқшаулаудың бір өздігінен жойылуын түзету мүмкіндігі бар.

Олардың қасиеттеріне қойылатын талаптардың көпшілігін қанағаттандыратын ток сыйымдылығы бар желілерде жерге тұйықталудан іріктеп қорғауды құрудың көптеген әрекеттері әлі де сәйкес құрылғыны алуға әкелмеді. Кейбір жағдайларда олар оқшауланған бейтарап желілердегі қорғанысқа сәйкес келмейді (мысалы, феррорезонантты процестерде).

1 Кернеуі 6-10 кВ желілердің бейтараптарының жерге қосудың әртүрлі режимдеріндегі бір фазалы ақаулар және мұндай зақымданудан қорғауға қойылатын талаптар

Кернеуі 6 - 10 кВ болатын тарату желілері оқшауланған бейтараппен немесе доғаны басу реакторы арқылы жерге тұйықталған бейтараппен жұмыс істейді. Оқшауланған бейтараппен жұмыс істейтін желілерде 10 кВ кернеуде 20 А аспайтын және 6 кВ кернеуде 30 А сыйымдылықтағы жерге тұйықталу тоғы болуы керек. Үлкен

сыйымдылықты токтарда олар ақаулық токтың сыйымдылық компонентінің компенсациялық режиміне ауысады.

Қарастырылған желілерді жерге тұйықталудан қорғау талаптары бойынша бөлуге болады: зақымдану орнын анықтау үшін қажетті уақыт ішінде бір фазалы қысқа тұйықталу болған кезде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін және қауіпсіздік жағдайында оны дереу өшіруді талап ететін шарттар [1]. Біріншісінде сыйымдылық токтары 5 А жоғары, кейде аз (мысалы, электр станцияларының өзіндік қажеттіліктері). Екінші топтағы жабдықтаушы кәсіпорындардың желілерінде, карьерлерде, шахталарда, жердегі ақаулар қауіпсіздік ережелеріне сәйкес ең аз уақыт кешігуімен автоматты түрде өшірілуі керек. Мұнда релелік қорғаныс құрылғыларына неғұрлым қатаң талаптар қойылады, өйткені адамдардың өмірі олардың сенімді жұмысына байланысты болады.

Қазіргі уақытта 6-10 кВ желілерінде, электр станцияларының қосалқы қажеттіліктері үшін, карьерлерді тарату желілерінде, көмір шахталарының желілерінде жоғары қарсылықты немесе төмен қарсылықты резистор арқылы бейтарап жерге қосу қолданылады.

Бейтараптың жоғары кедергісі жерге тұйықталуымен Як резисторының кедергісі шамамен сыйымдылыққа тең таңдалады.

Желі кедергісі :

$$R_{II} = \frac{1}{3} \cdot \omega \cdot C_0, \quad (1)$$

I_a токтың белсенді мүшесі I_c сыйымдылық мүшесіне тең

Екінші жағдайда да резистр параметрі солай таңдалады, : $I_a > 3,5 \cdot I_c$.

Жоғары кедергісі бар резистор арқылы жерге тұйықтау кезінде, егер жерге тұйықталудың жалпы тоғы доға сөндіру шарттары үшін рұқсат етілген шекті мәндерден асып кетсе, желінің жұмысы ұзақ уақыт бойы мүмкін болмайды. Сондықтан мұндай жерге тұйықтау сыйымдылық токтары 5-10 А-ден аз желілер үшін ең тиімді болуы мүмкін және қауіпсіздік талаптары жоғары желілерде өте орынды.

Феррорезонанстық процестер бағытты нөлдік реттілік қорғаныстарының жалған жұмыс істеуінің, сондай-ақ кернеу трансформаторларының зақымдалуының тағы бір

жиі келтірілген себебі болып табылады [2]. Желінің қалыпты жұмыс режиміндегі феррорезонантты процестер үшін ТК желілік емес индуктивтілігі мен желі сыйымдылығының өзара әрекеттесуі тән. Мұндай процестер негізгі гармоникада да, субгармоникада да жүреді. Бұл жағдайда ТК магниттік сымдары қаныққан, олардың орамалары арқылы үлкен магниттелетін токтар өтеді, бұл ТК -дің жаппай бұзылуына әкеледі. Субгармоникалық тербелістердің пайда болу себебі қоректену тізбегіндегі коммутациялар болуы мүмкін, мысалы, шиналық секцияны қосу, бір фазалы жерге тұйықтауды ажырату, ТК -ді шиналарға қосу және т.б. Феррорезонантты тербелістің жерге тұйықталудан қорғаудың селективті жұмысына әсері туралы болады.

Жерге тұйықталу токтарын азайту үшін желідегі бейтарап доғаны басатын реактор арқылы жерге тұйықталған. Доғаны басатын катушкалар (ДБК) өзінің резонанстық параметріне жақын режимде жұмыс істейді, жақсырақ, катушканың индуктивті тоғы арқылы сыйымдылық токтың артық өтелуімен. (ЭҚТ сәйкес желіні компенсацияланған бейтараппен жұмыс істеу 5 - 10% -дан аспайтын артық өтемақымен рұқсат етіледі). Жерге тұйықталу жағдайында компенсацияланған бейтараптағы желінің барлық нүктелеріндегі кернеулер окшауланған бейтараптағы желідегідей мәндерге ие болады. Зақымдалған жерде пайда болатын нөлдік реттілік кернеуінің әсерінен U_0 фазалардың C конденсаторлары арқылы жабылған I_{C0} токтарынан басқа, ДБК арқылы жабылатын әрбір фазада ток пайда болады:

$$I_{OL} = \frac{U_{OK}}{jX_L}, \quad (2)$$

Ток I_{OL} ток кернеуді 90 градусовқа озады, ал I_{OC} ток 90 градуска қалады.

Толық түрде $I_{OL} - I_{OC} = 0$. Зақымдалған фазада шамадан тыс компенсация кезінде I_{OL} индуктивті ток өтеді, ол фазада I_{OC} зақымдалмаған қосылыстармен сәйкес келеді. Қолданыстағы бір фазалы жерге тұйықталудан қорғауды келесідей жіктеуге болады:

- тұрақты ақаулық токтың тиімді мәнінің мәні; нөлдік реттік кернеуге қатысты тұрақты күйдегі нөлдік реттілік қуатының бағыты;
- осы токтардың тұрақты деңгейімен радиалды компенсацияланған желілердің

тұрақты күйдегі жалпы қысқа тұйықталу тоғының жоғары гармоникаларының тиімді мәні;

- желіге салынған операциялық ток (тұрақты, жиілігі 50 Гц-тен жоғары немесе қысқартылған - 25 Гц); - өтпелі процестің кернеулері мен токтары;
- байланыс токтарының қатынасы (орталықтандырылған қорғаныс);
- нөлдік тізбекті токтың белсенді компоненті.

Бір фазалы ақаулардан қорғауды жүзеге асырудың аталған принциптерінің әрқайсысы белгілі бір әлеуетті мүмкіндіктерге ие және электр жабдықтарын пайдалану талаптарына және қауіпсіздік шараларына байланысты қолданылады.

2 Окшауланған бейтарап желілердегі бір фазалы жерге тұйықталудан қорғауды жүзеге асыру принциптері

Қазіргі уақытта әртүрлі әрекет ету принциптеріне негізделген жерге тұйықталудан қорғау құралдарының үлкен саны әзірленді. Ең көп тарағандарын талдап көрейік.

Тұрақты күйдегі ағынның тиімді мәніне әсер ететін қорғаныс.

Бұл түрді қорғау радиалды желілерге арналған. Ол өте кең қосымшаны тапты және ТТНП ретінде қолданылатын нөлдік реттілік сүзгісімен жұмыс істейтін ток релесі болып табылады. Уақытша кідіріс немесе жоғары өту сүзгісі өтпелі токтың ағындарын реттеу үшін қолданылады. Селективтілік зақымдалған желідегі сыйымды ток зақымдалмаған желілердің сыйымдылық токтарының қосындысына тең болуымен қамтамасыз етіледі [3].

Ең үлкен қосымша қазіргі уақытта осы принципті қолдана отырып, РКТ - 51 түрінің қорғанысымен табылған. Құрылғы қаныққан ток трансформаторынан, түзеткіштен, тұрақты ток күшейткішінен, қозғағыштан және қуат көзінен тұрады. Қорғау аналогтардан айырмашылығы окшаулаудың бұзылуының сәтінде бірінші пайда болатын нөлдік тізбектегі ток күшінің жоғарылауымен, жоғары сезімталдықпен және бір типтегі әр түрлі НСТТ -мен жұмыс кезінде бастапқы ток қабылдау параметрлерінің аз таралуымен ерекшеленеді. РКТ-51 типті қорғаныстың құрылымдық схемасы 1-суретте көрсетілген.

1 сурет – РКТ--51 типті қорғаныстың құрылымдық схемасы.

ерекшеліктері:

- қосылыстардың жалпы нөлдік ретті токтың ең жоғары шыңы (жерге тұйықталудың бастапқы сәтінде немесе белгілі бір уақыт ішінде);

- белгілі бір кезеңдегі жалпы нөлдік реттілік токтың ең үлкен тиімді немесе орташа түзетілген мәні;

- қосылыстың нөлдік реттілік тогының гармоникалық компонентінің тиімді мәні;

- бір фазалы қысқа тұйықталудың бастапқы сәтіндегі токтың бірінші жарты толқынының полярлығы.

Орталықтандырылған қорғаныс доғалық үзілістермен таңдамалы жұмыс жасайды, бұл олардың маңызды артықшылығы [4].

Нөлдік тізбектегі ток пен кернеудің тұрақты күйіне жауап беретін бағытталған қорғаныс.

Бұл принцип нөлдік тізбектегі ток пен кернеудің фазалық салыстыруына негізделген, теорияда металл қысқа тұйықталуда ток пен нөлдік реттілік кернеуі арасындағы ығысу бұрышы шамамен 90, ал зақымдалған қосылымдағы ток фазасы зақымдалмағанға қатысты 180 градусқа ығысады. Доғалық жерге тұйықталу кезінде ток пен нөлдік тізбекті кернеу арасындағы фазалық бұрыш 15-тен 82 электрлік градусқа дейін ауытқиды [5].

Бағытталған қорғаныстардың негізгі артықшылығы жоғары сезімталдық болып табылады, соның арқасында олардың жұмысына қосылыстар сыйымдылықтарының қатынасы, жоғары жиілікті және коммутациялық сипаттағы басқа кедергілер әсер етпейді.

Фазаларды салыстырудың фазалық-импульстік принципін қолданылатын бағытталған қорғау.

РФ-2 және ЖБТҚ қорғанысы фазалық бұрмалануды жақсартуды жақсартты. Бұған импульстік-фазалық салыстыру принципін қолдану

2 сурет – ИТҚБ-6 қорғанысының құрылымдық сұлбасы

Бұл қорғаныстың басты артықшылықтарының бірі ферро-резонанстық процестер пайда болған кезде қорғанысты блоктайтын 12 блоктың болуы. Дегенмен, пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, блоктау жалған жұмыс істеуі мүмкін R - C тізбектерінің параметрлері температураға, уақыт факторларына байланысты өзгерген кезде, сондай-ақ зақымдалған доғаның үзіліссіз ақаулары бар

арқылы қол жеткізіледі, бұл кезде ток пен кернеу арналарындағы сигналдар ұзақтығы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді ($T_{U_0} \ll T_{I_0}$). Осының арқасында ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысудың жұмыс ауқымы РФ -2 үшін 45 - 90 электрлік градусқа дейін және УЗЗН үшін 2 - 90 электрлік градусқа дейін кеңейтілді, бұл құрылғыларда жетекші ретінде тиристор қолданылады. жауап беру уақытын қысқартады, бірақ сенімділікті азайтады, тиристордың басқару контактісінде кездейсоқ шу пайда болған кезде, жалған дабыл тудырады, бұл құрылғының өзінде өтпелі кезеңнен туындайды. Сонымен қатар, қорғаныстың кемшіліктеріне мыналар жатады: нөлдік тізбекті кернеудің феррорезонанстық тербелістерінің селективті жұмысына әсері және контактісіз элементтің төмен сенімділігі.

ИТҚБ - 6 типті нөлдік тізбектің бағытты қорғанысы.

Бұл қорғаныс жұмысы Павлодар индустриалды институтында жасалған. Қорғаныс фазалық-импульстік принципті қолданады, бұл ток пен нөлдік реттілік кернеуі арасындағы фазалық ығысу бұрышының өзгеруінің барлық диапазонында селективтілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Құрылғының функционалдық диаграммасы 2-суретте көрсетілген. мыналардан тұрады: нөлдік тізбекті токты өлшеуге арналған, интегралды күшейткіш пен импульсті қалыптастыратын қондырғы; және қондырғының 12-нөлдік тізбектің кернеуін өлшеу, оған фазалық ауысатын тізбегі бар қысқа импульсті генератор, фазалық ауыспалы контуры бар қысқа ажыратымдылықтағы импульстік генератор, импульстік сәйкестік схемасы; толық толқынды импульстердің полярлығын салыстыруға арналған схема 8, импульстік кеңейткіш 9 және орындаушы орган 10.

синусоидалы емес нөлдік тізбекті кернеуге байланысты.

3 Сыйымдылық ток өтемі бар желілердегі бір фазалы жерге тұйықталудан қорғау принциптері

Желіге салынған тұрақты токқа әсер ететін қорғаныстар.

Бұл принцип қорғаныстың өзінен басқа, оқшаулау ақауларын үздіксіз бақылауға мүмкіндік

береді. Бірақ тұрақты желіге жүктеме тек кернеуі 1000 В төмен болатын желілерде кең таралған [5]. 6-10 кВ желілерге қатысты, әсіресе, әртүрлі қосалқы станцияларда орнатуға болатын кернеуді өлшеу трансформаторларының бастапқы орамаларының бірнеше нейтралдарын жеке қатты жерге тұйықтау мүмкіндігіне байланысты, тұрақты ток қолданылмайды. желісі алынып тасталды. Тұрақты токтың қабаттасқан қорғаныс элементтерінің көпшілігі генератордың кернеу жүйесімен гальваникалық байланыста болады, бұл, әрине, пайдалану сенімділігін төмендетеді. Оның үстіне, жүйені жерге қосу апатты болуы мүмкін. Бұл әдісті қолдану сонымен қатар әр қосылу кезінде арнайы тұрақты ток трансформаторларын орнату қажеттілігімен шектеледі, бұл өз кезегінде өте қымбатқа түседі.

Өтпелі ток және кернеу қорғаныстары.

Бір фазалы жерге тұйықталу кезінде өтпелі токтың пайда болуы зақымдалған фазаның сыйымдылығының разрядына және зақымдалмаған фазалардың конденсаторларының қосымша зарядына байланысты.

Зақымдалған желіде өтпелі токтың бірінші жарты толқынының амплитудасы үлкен болады. Компенсацияланған желілерде өтпелі токтың өзгеру сипаты өзгермейді. Себебі доғаны басу реакторы тудыратын өтпелі индуктивті токтың көтерілу жылдамдығы өтпелі сыйымдылық токтың көтерілу жылдамдығынан аз. Осылайша, желі өтпелі процесс кезінде өтемсіз болып шығады. Қарастырылған коэффициенттер өтпелі токқа байланысты әрекет ететін компенсацияланған желілерде нөлдік тізбекті ток қорғанысын орындауға мүмкіндік береді. Қорғаныс әрекетінің селективтілігі оның жұмыс тогын сыйымдылық токтарының Іол.п өтпелі мәндерінен ажырату есебінен қамтамасыз етіледі. - қорғалған желінің өткізу қабілеттілігіне байланысты:

$$I_{C3} = K_{OTC} \cdot 3 \cdot I_{0.л.п.}, \quad (3)$$

мұндағы, $K_{OTC} = 2,0 \dots 2,5$.

Қорғауды орындау үшін қысқа мерзімді ток импульстерін анықтай алатын релені қолдану қажет, мысалы тиратронды. Өтпелі ақаулық тогы бұзылмаған желінің өтпелі тогына сәйкес келетін желілерде қажетті сезімталдықты қорғауды орындау қиын. Сезімталдықты релелік реле көмегімен немесе бұзылмаған желінің өтпелі сыйымдылық тогының орнын толтыру арқылы арттыруға болады.

Бұл принципті қолдану бейтарап жерге тұйықталу режимінен, радиалды және тұйықталған, үстеме және кабельдік желілердегі селективтіліктің бір фазалы жерге тұйықталуының барлық режимдерінде тұрақтылық пен тұрақсыз ақауларды түзететін қорғаныс қызметінің тәуелсіздігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Қорытынды

Бір фазалы жерге тұйықталудан қорғау

құрылысының қарастырылатын принциптері келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

1. Бейтарап жерге қосу режимдерін өзгерту кезінде бір фазалы жерге тұйықталудан қорғау селективтілік пен сезімталдық талаптарына сәйкес келуі үшін, ол қорғаныс сезімталдығының тоққа тәуелділігін болдырмауға мүмкіндік беретін нөлдік тізбекті кернеуге қатысты ағымдағы фаза принципі бойынша жүргізілуі тиіс.

2. Оқшауланған бейтарапты желілерді қорғау екі есе жерге тұйықталу кезінде бір секунд ішінде 20 кА ретті токтар ағып жатқанда 0,5 А және одан жоғары ақаулық тогы бар желілерде пайдалануға мүмкіндік беретін жеткілікті сезімталдыққа, шуға төзімділікке және термиялық тұрақтылыққа ие болуы керек.

3. Өнеркәсіп шығаратын бағыттық қорғаныстар, әдетте, оқшауланған бейтарап желілерде жұмыс істеуге арналған. Жерге төзімділігі төмен бұл қорғаныс сапар аймағының шекарасында жұмыс істейді. Жоғары қарсылық кезінде олар сезімталдығын жоғалтады (максималды сезімталдық бұрышында емес жұмысқа байланысты). Мысалы, қозғалтқыштардың, трансформаторлардың және т.б. орамалардағы өтпелі кедергі арқылы қысқа тұйықталу сияқты.

4. Сыйымдылық токтың компенсациясымен желілерде бір фазалы ақаулардан қорғауды құрудың белгілі принциптерін талдау, ең үлкен артықшылықтар ақаулық токтың белсенді компонентінің бағытына әсер ететін қорғаныстармен қамтамасыз етілуі керек екенін көрсетті. Олар қысқа мерзімді өздігінен жойылатын жерге тұйықталуларды түзете алады, оқшаулаудың қысқа мерзімді бұзылуы тұрақты металл қысқа тұйықталуға айналғанда қайта жұмыс істей алады, желі жеткіліксіз компенсация режиміне өткенде жұмыс қабілеттілігін сақтай алады және оқшауланған желілерде пайдалануға болады және бейтарап резистор арқылы жерге тұйықталған.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: Энергия, 1977. -288 с.
2. Беляков Н.Н. Оптимизация режимов работы нейтрали в сетях 6 - 35 кВ // Отчет о научно-исследовательской работе. Москва, 1992.-65 с.
3. Шуин В.А. Теория и практическая реализация защит от однофазных замыканий на землю, основанных на использовании переходных процессов, для электрических сетей 3-35 кВ. // Диссертация доктора техн. наук. Иваново. Ивановский Государственный энергетический университет, 1994. -246 с.
4. Дударев Л.Е., Зубеков В.В. Некоторые особенности переходных процессов при замыкании фазы на землю в сетях 6-35 кВ и использование их для средств релейной защиты. Электрические станции, 1978. № 6. -С. 68 - 70.
5. Федосеев А.М. Основы релейной защиты. - М.: Госэнергоиздат, 1976.-559 с.